

РАЗРАБОТКА КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ ВАГОНА-ХОППЕРА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЦЕМЕНТА

Ж.А. Кораев¹, Н.С Кодиров²

¹⁻²Ташкентский государственный транспортный университет (ТГТрУ)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572737>

Аннотация: В статье разработана конечно-элементная модель вагона-хoppers для перевозки цемента. С помощью конечно-элементной модели рассчитаны нагрузки по основным расчетным режимам.

Abstract: The article developed a finite element model of a hopper car for the transportation of cement. With the help of a finite element model, loads were calculated for the main design modes.

Annotatsiya: Maqolada sement tashish uchun hopper vagonining chekli elementlar modeli ishlab chiqilgan. Hopper modelining chekli elementlar modelidan foydalanib, yuklanishni asosiy rejimlari bo'yicha hisoblangan.

Ключевые слова: вагон-хopper, рама, прочность, сталь

Keywords: hopper car, frame, strength, steel

Согласно мониторингу, наибольший процент отказов грузовых вагонов в эксплуатации связан с тележками [1], кузовами и рамами [2]. В последние годы именно тележки претерпели принципиальные изменения. Сертифицированы новые конструкции ходовых частей, применены отдельные системы торможения, упруго-катковые скользуны постоянного контакта, кассетные подшипники, внедрены органические материалы в парах трения, используются современные методы получения литых деталей, улучшена силовая характеристика рессорного подвешивания. В кузовостроении наблюдается настоящий бум специализации. Все меньше типов грузов перевозится в универсальных вагонах, практически под каждый вид груза заказчики требуют специализированный вагон. Это привело к множеству новых кузовов грузовых вагонов, надежность которых не имеет накопленных данных по эксплуатационной надежности.

Использование зарубежного опыта железнодорожного кузовостроения, как в случае с ходовыми частями, его интеграция с разработками не принесет ожидаемого скорого перехода на качественно новый уровень. Изменением одной лишь единицы подвижного состава кардинально увеличить ее ресурс проблематично, тем более кузова вагона. У тележек существовал и остается огромный внутренний резерв надежности, вскрыв который, можно исключить крупный ремонт в

назначенный срок службы, и в разы повысить рентабельность грузовых перевозок. [3]

Расчет выполнен с целью оценки прочности кузова хоппера-аналога модели 19-9596 по основным расчетным режимам.

Таблица 1. Основные технические характеристики хоппера модели 19-9596.

№ п/п	Техническая характеристика, условное обозначение	Единицы измерения	Значение
1	Сила тяжести (вес) хоппера брутто, $Q_{бр}$	МН	0,917
2	Тара хоппера, Q_T	МН	0,202
3	Грузоподъемность, $Q_Г$	МН	0,715
4	Длина хоппера по осям сцепления автосцепок, $2L_c$	м	12,02
5	Расстояние между упорными плитами автосцепок, $2L$	м	10,35
6	База хоппера, $2l$	м	7,8
7	Конструкционная скорость движения, V	м/с	33,3

По первому расчетному режиму рассматривалось относительно редкое сочетание экстремальных нагрузок. Основное требование при расчете на прочность по этому режиму - не допустить появление остаточных деформаций (повреждений) в элементах кузова хоппера. В эксплуатации, первому режиму расчета соответствует: осаживание и трогание тяжеловесного состава с места; соударение вагонов при маневрах, в том числе при роспуске с сортировочных горок; экстренное торможение в поездах при малых скоростях движения. [4-6]

Третий расчетный режим предусматривал относительно частое возможное сочетание умеренных по величине нагрузок, характерное для нормального функционирования хоппера в железнодорожном подвижном составе. Основное требование при расчете по этому режиму – не допустить усталостного разрушения деталей хоппера. В условиях эксплуатации, третий расчетный режим соответствует случаю движения хоппера в составе поезда по прямым и кривым участкам пути, стрелочным переводам с допускаемой скоростью, вплоть до конструкционной; при периодических служебных регулировочных торможениях; периодических умеренных рывках и толчках; штатной работе механизмов и узлов хоппера. [7]

Рис.1. Конечно-элементная модель хоппера модели 19-9596.

Вывод:

Проведен расчет хоппера модели 19-9596 на прочность по основным расчетным режимам, проверена устойчивость крыши при возможном образовании вакуума внутри вагона во время разгрузки в конечно-элементном пакете ANSYS 12,0. Прочность и устойчивость хоппера отвечает нормативным требованиям.

Использованная литература:

1. Рuzметов Я.О., Валиев М.Ш., «Использование высокопрочных сталей в конструкциях грузовых вагонов, производимых в Республике Узбекистан» //XI Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «БУДУЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ» 26 – 29 сентября 2018 г. Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.
2. R.V. Rahimov., Ya. O. Ruzmetov. Analysis of the state and prospects of the development of the freight wagon fleet of the Republic of Uzbekistan. / Non-ferrous Metals. 2018. No. 1. pp. 7–11.
3. Ruzmetov Ya.O., Valiyev M.Sh. Usage of high-strength steel alloys on freight cars, produced in the republic of Uzbekistan. Актуальные вопросы и перспективы развития транспортного и строительного комплексов. IV-я Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию БИИЖТа-БелГУТа. 77-79
4. Нормы расчета и проектирования грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм Российской Федерации: ФГУП ВНИИЖТ – ФГУП ГосНИИВ. – Введ. 01.01.2005. – М. – 2005. – 210 с.

5. Общие технические требования к грузовым вагонам нового поколения. – М.: МПС. – 2001 г. – с. 25.
6. ГОСТ 19281-89. Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия. / Дата введения 28.09.89. Издание с изм. №1, утвержденным в декабре 1990 г. - 14 с.
7. Басов К.А. ANSYS: справочник пользователя. – М.: ДМК Пресс, 2005. – 640 с.
8. Шадур Л.А. Челноков И.И. Никольский Л.Н., и др. Вагоны. Конструкция, теория и расчет. – М.: Транспорт, 1965. – 439 с.

